

RELATO DE CASO: QUIMIOTERAPIA COMO TRATAMENTO ADJUVANTE A MASTECTOMIA UNILATERAL TOTAL EM FELINA DE 14 ANOS

*Raquel Vitória Ferreira IGNÁCIO¹, Carline dos Santos NUNES¹, Rodrigo de Souza ZOTTI¹,
Cristina Teixeira da SILVA², Fernanda Porcela dos SANTOS³*

1 – Estudante de Graduação, Universidade da Região da Campanha

2- Estudante de Mestrado, Universidade Federal do Pampa

3 – Professor Orientador, Universidade da Região da Campanha

vitoriaaignacio@gmail.com

RESUMO

Fêmeas castradas tardiamente ou não castradas que são submetidas ao uso indiscriminado de anticoncepcionais exógenos ficam propensas ao desenvolvimento de tumores mamários. Em gatas na maioria dos casos esses tumores são malignos, o que significa que crescem de modo rápido e incoordenado, podendo gerar tumores secundários, as metástases. O diagnóstico é feito através da palpação das mamas e solicitação de exames complementares. A terapia para tumores de mama é a cirurgia de mastectomia, sendo necessário encaminhar massa extraída ao exame histopatológico para analisar a natureza do tumor e a necessidade de tratamento quimioterápico adjuvante. O seguinte trabalho tem por objetivo relatar o caso de uma felina, fêmea, castrada tardiamente, de 14 anos e 4,9kg, com recidiva de tumores mamários, sendo então submetida a mastectomia unilateral total seguida de tratamento quimioterápico devido ao diagnóstico histopatológico de carcinoma tubular simples grau III. A paciente conseguiu recuperar sua qualidade de vida e bem-estar após a terapia cirúrgica e tratamento antineoplásico.

Palavras-chave: Felina; Idosa; Mastectomia; Quimioterapia; Tratamento;

INTRODUÇÃO

O tumor de mama é uma enfermidade que causa desenvolvimento anormal de células na cadeia mamária. Os principais fatores que contribuem para o surgimento do câncer de mama em gatas são o uso de anticoncepcionais e a falta de castração. (FOSSUM, 2021)

A maioria dos tumores mamários é prevenida por ovariectomia no primeiro ano de vida. Geralmente, ocorre em animais de meia-idade ou idosos, a incidência aumenta bastante após os 6 anos, sendo considerado rara a ocorrência em animais jovens. Estudos demonstram que 90% dos tumores mamários em gatas são malignos e possuem alto poder metastático (FOSSUM, 2021).

O exame físico é a principal ferramenta para o diagnosticar a doença, sendo necessário a palpação de toda cadeia mamária. Radiografia de tórax e ultrassonografia de abdômen deverão ser realizadas em todos os pacientes felinos, pois órgãos como pulmão, fígado e linfonodo inguinal são os locais mais comuns de metástase. (LACERDA, 2018)

O presente trabalho tem por objetivo relatar o caso de uma felina idosa submetida a mastectomia unilateral total com imagens sugestivas de metástase pulmonar, bem como o diagnóstico obtido no histopatológico e o tratamento quimioterápico instituído.

METODOLOGIA

Foi atendido em uma clínica veterinária particular no município de Alegrete- RS, uma felina fêmea, sem raça definida, com quatorze anos de idade, pesando 4,9kg, castrada tardiamente. A principal queixa da tutora seria a recidiva de nódulos mamários, pois o animal já havia sido submetido a mastectomia simples anos atrás.

Ao exame físico a felina apresentava-se normohidratada, mucosas normocoradas, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura dentro dos parâmetros fisiológicos. Na palpação das cadeias mamárias a paciente demonstrava intensa dor, sendo identificados nódulos delimitados em M2 de aproximadamente 1cm, em M4 massa com cerca de 5cm e em M6 nódulo com cerca de 1cm. Todos os nódulos apresentavam pele íntegra.

Solicitou-se exames complementares como Hemograma, Bioquímicos (Ureia, Creatinina, Fosfatase Alcalina, ALT, AST, GGT e Albumina), radiografia de tórax e ultrassonografia abdominal

para investigar presença de metástase. Nos exames foram observadas leucocitose por neutrofilia, discreto aumento em ureia e creatinina e radiografia torácica com alteração pulmonar sugestivo de metástase.

Após identificação da necessidade de intervenção cirúrgica, a paciente foi encaminhada para mastectomia unilateral total foi realizada com margem de segurança e contou com analgesia adequada e rigorosa. A porção mamária retirada foi encaminhada para exame histopatológico. O resultado demonstrou carcinoma simples tubular grau III.

O protocolo antineoplásico instituído foi doxorrubicina e ciclofosfamida. Sendo o ciclo de 5 dias, o 1º dia com a administração de 3,6ml doxorrubicina (dose 10mg/5ml) IV diluído em solução de NaCl 0,9% com aplicação lenta em 60 minutos e o 2º, 3º, 4º e 5º dia com a administração de 1 comprimido 14,6mg ciclofosfamida VO (dose 50mg/m²); Tendo a necessidade de 4 ciclos com o intervalo de 21 dias. A paciente foi monitorada todo tratamento por médico veterinário oncologista e a série de exames hematológicos eram feitos com obrigatoriedade antes do início de cada ciclo quimioterápico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O prognóstico do carcinoma tubular simples grau III é determinado por fatores epidemiológicos e clínicos, como a idade, tamanho da neoplasia, estadiamento clínico e tipo de cirurgia realizada. (ZAPPULLI, et al, 2015). Por se tratar de uma paciente idosa, o prognóstico era reservado.

Devido aos efeitos deletérios ao organismo animal é necessário que o médico-veterinário avalie o quadro do paciente e as condições individuais de cada caso para propor o tratamento quimioterápico adequado, associado aos cuidados destinados aos tutores frente aos possíveis efeitos colaterais do tratamento, devido ao potencial citotóxico, nefrotóxico e imunossupressor dos antineoplásicos. (JERICÓ; NETO; KOGIKA, 2023).

Apesar da idade avançada da paciente apenas foi identificado como efeitos colaterais devido a quimioterapia, perda de peso e perda das vibrissas. Sendo considerado dentro do esperado devido

ao uso de fármacos envolvidos como ciclofosfamida e doxorubicina. (JERICÓ; NETO; KOGIKA, 2023).

O tratamento quimioterápico adjuvante a cirurgia tem o objetivo de curar o animal, evitar recidivas locais, evitar o aparecimento de metástases e eliminar as células neoplásicas que possam existir após a excisão cirúrgica do tumor. (CIRILLO, 2008). Conforme este, a associação de quimioterapia com a mastectomia demonstra sobrevida superior em relação a pacientes tratados apenas com mastectomia, aumentando a expectativa de vida do animal em até 4 anos.

Diante disso, anterior ao período de remissão do tratamento foram realizados novos exames hematológicos e radiográficos, onde os campos pulmonares apresentavam-se limpos e hematologia fisiológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim sendo, com o sucesso cirúrgico da mastectomia unilateral total e sucesso de tratamento quimioterápico, a paciente idosa de 14 anos retomou a qualidade de vida e bem-estar. Sendo necessário, retornos periódicos ao consultório veterinário para exames físicos regularmente. Com isso, verifica-se a importância da solicitação de exames complementares como radiografia e ultrassonografia para identificação de metástases e também exames hematológicos para verificar as condições do paciente tanto para intervenção cirúrgica, quanto para instituir um protocolo adequado e eficiente de tratamento.

REFERÊNCIAS

CIRILLO, JULIANA.V. **Tratamento quimioterápico das neoplasias mamárias em cadelas e gatas**. Rev. Inst. Ciênc. Saúde, v.26, n.3, p.325-327, 2008.

FOSSUM, T.W.; **Cirurgia de Pequenos Animais**. 5. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2021.

JERICÓ, M. M.; NETO, J.P.A.; KOGIKA, M. M.; **Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

LACERDA, A.; **Técnicas Cirúrgicas em Pequenos Animais**. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2018.

ZAPULLI, V.; RASOTTO, R.; CALIARI, D; MAINENTI, M.; PEÑA, L.; GOLDSCHIMIDT, M. H.; KIUPEL, M.; **Prognostic evaluation of feline mammary carcinomas: a review of the literature**. National Institutes of Health, 2015. Disponível em: <
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24741029/>>